

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AVTOMATLASHTIRILGAN AQILLI UYDA O'RNATILGAN TIZIMLARNING QURILMAVIY VA DASTURIY BOSHQARISH SOHALARINI ISHLAB CHIQISH

I. Tojiboyev

Farg'ona davlat universiteti

M. Xalilova

Farg'ona davlat universiteti

B. X. Turgunov

*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona
filiali*

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomatlashtirilgan aqilli uyning mobil loyiha qismi kiritildi. Unda loyihaning qanday ishlarni amalga oshirishi, ishlash jarayonlari, loyihaning modeli, loyihalaridan rasmlar keltirib o'tildi. Loyihamiz avtomatlashtirilgan aqilli uy foydalanuvchilariga o'zining qanday qulaylik berishi, masofadan boshqarish imkoniyatini keltirib o'tildi. Masofadan boshqarish bilan birga, chiroqlarni masofadan turib yoqish imkoniyati ham dasturga kiritildi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirilgan aqilli uy, Bluetooth, masofa moduli, qadamli motor, servo motor, harakat sensor moduli.

DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE AREAS FOR CONTROL OF SYSTEMS INSTALLED IN AN AUTOMATED SMART HOUSE

I. Tojiboev

Fergana State University

M. Khalilova

Fergana State University

B. Kh. Turgunov

*Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies*

Annotation: This article presents the mobile part of the automated smart home project. It showed how the project works, workflows, project model, pictures from projects. The convenience of our project for users of an automated smart home, the possibility of remote control were noted. Along with remote control, the program also included the ability to remotely turn on the light.

Key words: automated smart home, Bluetooth, remote module, stepper motor, servo motor, motion sensor module.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan aqilli uy binosining boshqarilishi Bluetooth va wi-fi modullari orqali amalga oshiriladi. Bunda asosan Bluetooth ishlatiladi va Bluetooth orqali boshqariluvchi dasturi tayyorlangan. Bu dastur orqali obyektlarning bo'sh yoki bandligini ham ko'rishimiz mumkin. Loyihaning aqilli uyga kirishdan avval mashinani kelganini aniqlovchi masofa moduli qo'yiladi. Masofa moduli mashinani kelganligini masofaning qisqarishiga qarab aniqlab olishi mumkin. Kerakli eshikni yoki ochiq eshikni va yoniq qolgan chiroqni topishda esa bizga mobil dasturimiz yoki ekranimiz ko'rsatishi mumkin.

Ekran sifatida led&key 8 tali tugma modulidan foydalaniladi. Ushbu modulda shu bilan bir qatorda kerakli eshikni ochish va eshikni yopish mumkin.

Qadamli motor charxpalakli aqilli uyimizning kerakli kabinaning darajasini burib keltirib beradi. Unda mashina muallaq holatda, qandaydir balandlikda turadi. Qadamli motorning darajalari berilgan bo'lib, masalan, Bluetooth orqali 4-obyektga kelish buyrug'ini berganimizda bizga 4-obyekt keladi va eshik ochiladi. Mashina qo'yilganidan so'ng uni yana qaytib joyiga aylantirib olib chiqadi.

Aqilli uyning masofaviy boshqaruvi uchun maxsus android dastur ishlab chiqildi. Ushbu ilova aqilli uyning boshqaruvida foydalaniladi. Bunda chiroqlardan tortib, barcha obyektlarni boshqarish imkoniyati kiritilgan.

Dastur ingliz tilidan tuzilgan bo'lib, ko'p tushuncha va so'zlar judayam taniqli so'z bo'lgani uchun deyarli barcha insonlar tushunib keta oladi. Ishlatish jarayoni sodaligini hisobga olgan holda dasturni deyarli har qanday inson ishlata oladi.

Dasturda binoning chiroqlari, aqilli uyning kirish/chiqish eshigi, aylanuvchi disk, aqilli uyning mashinalar turuvchi kabinalarini boshqarish imkoniyati kiritilgan. Dastur orqali aqilli uyning joylashuvini bilmaydigan inson ham Info bo'limiga kirib joylashgan joyini ko'rib, uni bemalol topib borishi mumkin.

1-rasm. Home menyusi

2-rasm. Registratsiya bo'limi

3-rasm. Info menyusi

4-rasm. About us menyusi

Asosiy menyuda "Home", "Leds", "About us" tugmalar mavjud.

Asosiy oynaga kirganimizda birinchi navbatda Bluetoothni dasturga bog‘lab olishimiz kerak. Buning uchun aqilli uy belgisini bir marta chertamiz va bluetoothlar orasidan kerakli Bluetooth nomini tanlab, bir marta chertamiz. Bluetooth ulanganida esa dasturning eng yuqori qismida “Connected” belgisini ko‘rishimiz mumkin.

Home tugmasi orqali boshqa oynaga kirganimizda loyihaning deyarli barcha texnikaviy qismlarini boshqarish mumkin (1-rasm). Ammo chiroqlarni yoqish uchun alohida oynasi mavjud (2-rasm). Ushbu oyna orqali binoning yuroqi qismidan tortib barcha qismlarni chiroqlarini yoqish yoki o‘chirish mumkin.

Reserve orqali aloqani bor yoki yo‘q ekanini holatdaligini bilish mumkin. Agar aloqa bo‘lmasa uniham dasturning reserve oynasi orqali ko‘rsatiladi.

Shuningdek, ushbu aqilli uyni endi foydalanayotgan foydalanuvchilar uchun Info menyusi kiritildi va unda aqilli uyning joylashgan joyini ko‘rsatib turadi. Info belgisini ikki marta chertganda joylashuvini ko‘rsatib beradi (3-rasm).

Dasturning so‘nggida About us menyusida dastur tuzuvchisi va dastur haqida ma‘lumotlarni qo‘shib qo‘yildi (4-rasm).

Mobil dastur android telefonlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning ishga tushirilishi uchun android dasturining 4.4.4 versiyasidan yuqori bo‘lishi kerak. Mobil dasturiga hozircha ilk versiya va keyinchalik yangi texnikaviy qismlar qo‘shilganda yanayam yangi versiyasi chiqariladi.

Endi avtomatlashtirilgan aqilli uydan foydalanishdagi imkoniyatlari va qulayliklariga qisqa to‘xtalib o‘tamiz.

Yurtimizda aqilli uylar bir xil, ya‘ni yerusti va oddiy aqilli uylar. Deyarli barcha aqilli uylar bir xil, hech qanday yangicha texnologiyalarsiz tashkil etilgan va qurilgan. Garchi yangi texnologiyalar kirib kelgan bo‘lsada, aqilli uylarning ish faoliyati uchun haligacha texnikalardan foydalanilmagan.

Ushbu aqilli uy loyihasi hozirda foydalanilayotgan aqilli uylardan farqli o‘laroq, imkoniyatlari keng va boshqaruvi avtomatlashtirilgan. Aqilli uy insonlarning xavfsiz saqlanishiga va quyoshli, yomg‘irli, qorli kunlarda uning ustki qatlamlariga zarar yetmasligi uchun barcha tomonlari berk holatdagi bino sifatida loyihalashtirildi. Avtomatlashtirilgan aqilli uy loyihasida chiroq va eshiklar avtomatlashtirilib va mobil qurilma orqali boshqarish tizimi ishlab chiqilgan.

Oddiy aqilli uylarda eshiklar ochilganda u yerdan o‘tib ketmagunizcha yoki uzoqlashmagunizcha eshiklar yopilmaydi. Chiroqlar ham shunday tartibda ishlaydi ya‘ni chiroq yaqinidan uzoqlashmuginizcha o‘chmaydi.

Aqilli uy loyihasining asosiy afzalliklar:

- Masofadan boshqarish;
- Har bir eshik uchun unikal kalit;
- Insonlarni qulay va xavfsiz joyda yashashi;
- Aylanuvchi disk orqali ketishga tayyorlash imkoni;

- Inson haqidagi ma'lumotlarning saqlanish imkoniyati;
 - Noqulaylikning bo'lmasligi.
- Aqilli uyning kamchiliklari:
- Inson va keraklik buyumlarni favqulotda holatda barchasini birdaniga olib chiqa olmaslik;
 - Energiya sarfi ko'pligi;
 - Xarajatlarning qimmatligi.

Aqlli uy lar uchun mo'ljallangan aqilli uy ish faoliyatini judayam sodda.

Aqilli uyga biror chiroq yonib qoldirilgan deylik, bu chiroqni mobil qurilma orqali o'chirib qo'yishimiz mumkin. Yana mobil qurilmamiz yordamida aqilli uyimizning hav namligi ya'ni yomg'ir yog'ayotgan yoki yo'qligini ko'rib turishimiz mumkin. Aqilli uyimizning oshxonasida gaz hidi bor yoki yo'qligini ham bilish imkoniyatlarimiz mavjud. Agarda oshxonamizda gaz hidi aniqlansa shu zahoti avtomatik tarzda derazalar ochiladi va vintilyator ishga tushadi.

Aqilli uy loyihasining maketi orqali ko'rishimiz mumkinki, aqilli uy avtoturargoh bilan yonma-yon joylashgan. Bu aqilli uy binosining zil-zilalarga ham bardoshlilikini oshiradi.

Aqilli uyning maketi aqilli uyda kerakli barcha funksiyalar kiritilgan. Uni masofaviy boshqarishimizda kerakli chiroqlarni yoqish yoki o'chirishni ko'rish mumkin.

5-rasm. Yaratilgan avtomatik tizim modullar kesimidagi strukturasi

Bu modullar va komponentlar, masofaviy boshqarishni amalga oshirishda foydalaniladigan yo'llardan faqat bir nechasi. Mos modulni tanlang va uying boshqarish tizimiga bog'langan holda chiroqlarni yoqish yoki o'chirishning ustunligini ta'minlang. Kerakli elektronik va elektrik jarayonlarini o'rganib, ularga moslashtirilgan tizimni qurishdan oldin, dasturiy tizimning boshqaruvini tayyorlang. Bu sizga kerakli funksiyani amalga oshirish imkonini beradi va masofaviy boshqarishni osonlashtiradi.

Aqilli uyning darvozasini plastik karta orqali yoki mobil qurilma orqali ochish va yopish imkoniyati mavjud. Darvozani ochish jarayonida o'ziga berilgan unikal kalitni RFID qurilmasi ustiga tekizadi. Shunda eshik ochiladi. Eshik ochilganidan keyin dastur davomida qanchadir vaqt belgilangan shu vaqt

tugaganidan so'ng darvoza yopiladi yoki mobil qurilma orqali yopib qo'yish mumkin.

Xulosa qilib aytsak, loyiha qismi anchayin murakkab bo'lishiga qaramay, robototexnik qurilmaning modeli va loyihasi tuzildi. Ko'plab murakkab jarayonlar, muammoli masalalarga javob topildi. Loyihada ishlatilgan barcha modullar ishlash jarayonlari, prinsiplari to'liq holatda o'rganilib chiqildi.

Adabiyotlar

1. T.I.Tojalievich, M.M.Mavlonjonovich, U.J.Tokhtasinovich, T.A.Eraliyevich. Methods of implementation of information protection system. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (6), 2022. 1037-1040.
2. С.М.Абдурахмонов, О.Х.Кулдашов, И.Т.Тожибоев, Б.Х.Тургунов. Оптоэлектронный двухволновый метод для дистанционного контроля содержания метана в атмосфере. Письма в Журнал технической физики 45 (4), 2019. С. 11-12.
3. T.I.Tojalievich, M.M.Mavlonjonovich, U.J.Tokhtasinovich, T.A.Eraliyevich. Advantages of client-server architecture for electronic document management systems. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (6), 2022, 1657-1660.